

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ НОВЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Даминова Б.Э.

Исполняющий обязанности доцента,
Кафедра «Алгоритмы и технологии программирования»
Каршинский государственный университет.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8270206>

Qabul qilindi: 21.08.2023

Crossref DOI: 10.24412/cl-37059-2023-08-72-77

UDK: 620.91

Аннотация: В статье анализируется влияние социально-экономических изменений на развитие профессионального образования. В результате структурной перестройки экономики и демополизации предприятий, появления средних и малых предприятий, индивидуальной производственной деятельности, бурного развития сферы услуг, увеличения спроса на специалистов новых профессий исходя из требований рыночной экономики, обсуждались содержание профессионального образования и тенденции его изменения.

Ключевые слова: профессиональное образование, рынок труда, занятость, человек, рыночная экономика, спрос и потребность, социально-экономические требования, технико-технологические требования, психолого-педагогические требования.

THE CONTENT OF VOCATIONAL EDUCATION AND THE TRENDS OF ITS CHANGE UNDER THE INFLUENCE OF NEW SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS

Annotation: The article analyzes the impact of socio-economic changes on the development of vocational education. As a result of the structural restructuring of the economy and the demonopolization of enterprises, the emergence of medium and small enterprises, individual production activities, the rapid development of the service sector, the increase in demand for specialists in new professions based on the requirements of a market economy, the content of vocational education and trends in its change were discussed.

Key words: vocational education, labor market, employment, person, market economy, demand and need, socio-economic requirements, technical and technological requirements, psychological and pedagogical requirements.

ВВЕДЕНИЕ.

Анализ влияния социально-экономических изменений на развитие профессионального образования показывает, что эта проблема не всегда четко определена и должна рассматриваться с точки зрения выявления новых требований, на которые влияют «родственные» процессы региональной и технологической характер. В результате структурной перестройки экономики и демонополизации предприятий необходимо изменение деятельности учреждений профессионального образования на основе современных подходов с учетом мирового опыта в результате изменения тенденции рынка труда. Это свидетельствует о том, что профессиональное образование является не только подсистемой непрерывного образования, но и частью хозяйственного комплекса.

ЦЕЛЮ РАБОТЫ.

Становление рыночных отношений наряду с появлением средних и малых предприятий, индивидуальной производственной деятельности, бурным развитием сферы услуг потребовали подготовки специалистов нового типа, отвечающих реальным потребностям развивающегося рынка труда. Таким образом, продукт профессионального образования становится одним из клиентов рынка труда. Требования рынка труда основаны на потребности в профессиональной мобильности как способности действовать самостоятельно в быстро меняющихся условиях различных социальных групп и взаимоотношений, специалиста широкого профиля профессиональной квалификации. В новых социально-экономических условиях гарантия трудоустройства специалиста определяется развитием высокой квалификации, появлением компетенций по различным вопросам, связанным с основной профессией.

Еще одним «заказчиком» продукта профессионального образования является общество. Результаты анализа научно-методической литературы позволили выделить запросы общества на профессиональное образование, где главным является способность человека с профессиональным образованием влиять на развитие экономики и развитие общества в целом.

Обществу нужен образованный, культурный человек, способный к самообразованию и саморазвитию. В связи с этим профессиональные и важные личностные качества являются приоритетными.

Основным заказчиком профессионального образования является сам человек, ведь одним из новых принципов адресности системы профессионального образования является принцип удовлетворения профессионально-образовательных потребностей человека.

В целом, обобщая анализ требований профессионального образования и «продукта» его деятельности, можно выделить комплекс требований, определяющих изменения в профессиональной подготовке специалиста. Указанный комплекс требований характерен для всех уровней профессионального образования, но особенно важен для эффективности организации многоуровневого образования.

1. Социально-экономические требования:

- удовлетворение потребности человека в различных уровнях профессионального образования и высоком уровне профессионализма на каждом уровне;
- обеспечить развитие человека, что влияет на экономическое и социокультурное развитие.

2. Технические и технологические:

- обеспечение успешной профессиональной деятельности в быстро меняющихся технологических условиях и ее мобильная адаптация к происходящим научно-техническим изменениям.

3. Психолого-педагогические:

- развитие личностных навыков и качеств, имеющих профессиональное и социальное значение, способствующих успешной профессиональной деятельности и удобному продвижению на каждую ступень образования;
- развитие мотивационных процессов профессионального обучения и дальнейшей профессиональной деятельности.

Данный комплекс требований позволил определить технологию отбора и оформления содержания в многоуровневом учебном процессе, при этом была реализована следующая цель: определить притязания учащихся общеобразовательной школы на уровень образовательно-профессиональной квалификации.

Анализ проводился четырьмя способами:

- первая - оценка необходимого уровня образования, соответствующего жизненным планам школьников;
- во-вторых, определить, насколько успешность профессионального становления и уровень профессионального образования связаны с точки зрения самих школьников;
- в-третьих, оценить значимость факторов, побуждающих их к принятию решения об уровне профессионального образования;
- четвертая - определить причины, снижающие потребность в продолжении обучения в глазах обучающихся в образовательном учреждении.

Установление принципов выбора содержания профессионального образования традиционно связано с потребностями экономики, которая долгое время находилась в статике. Однако ускорение процессов, определяющих экономическое развитие, информирование о технических и социальных аспектах развития общества требовало все чаще и чаще пересматривать эти принципы, поскольку их обоснование не всегда корректно.

Таким образом, необходимость разработки педагогических основ многоуровневого образования требует введения нового комплекса требований к профессиональному образованию, новых дополнительных принципов предоставления образования, раскрывающих возможности развития профессионального мастерства. В частности, принцип отбора учебного материала основан прежде всего на акцентировании знаний, выраженных через идеи, теории и законы, основанные на учебном предмете, что приводит к насыщению образования информацией и всегда длительное время отражает саму профессиональную деятельность. Организационно-педагогические условия реализации процесса многоуровневой профессиональной подготовки специалистов связаны с тем, что они положительно влияют на мотивационную сферу деятельности педагогов и создают объективные условия для повышения уровня их управленческой деятельности.

Тенденцией развития современного профессионального образования является освоение новых профессий в соответствии с современными требованиями к каждому виду профессиональной деятельности, легко адаптируемых к социально-экономическим изменениям, с учетом преемственности профессиональной подготовки специалистов за счет высокой уровень устаревания профессиональных знаний в бурно

развивающейся научно-технической и информационной среде Подготовку специалистов необходимо рассматривать как логическое сочетание нескольких отдельных модулей растущего уровня профессионального образования.

ВЫВОДЫ.

Целостность системы обеспечивается работой отдельных модулей во взаимодействии друг с другом. Каждый модуль состоит из совокупности взаимосвязанных элементов, направленных на решение конкретной задачи в общей системе профессиональной подготовки специалистов, причем на цели и содержание каждого модуля влияют изменяющиеся внешние факторы, один из которых является результатом работы последующего модуля. по уровню образования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Артюхов М.В., Покачалова Т.В., Сетрукова Л.А. Профессиональное самоопределение обучающихся в процессе дополнительного образования и планирования карьеры. - Томск, 2006. Институт развития образовательных систем РАО. - 291 с.
2. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. - М.: ИРПО, 1995. -336 с.
3. Даминова Б. Э. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МНОГОУРОВНЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ //Экономика и социум. – 2023. – №. 1-2 (104). – С. 611-614.
4. Yakubov M., Daminova B. Modernization of the education system in higher education institutions of the Republic of Uzbekistan //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.
5. Esanovna D. B. UDK: 372.881 Criteria for evaluating the effectiveness of the education system //akhmedova mehrinigor bahodirovna///methodology and methods of linguoma'naviyatshunoslic as a subject38 akhmadjonova baxora jarkinovna, nasreddinova farzona shukhratovna///borrowings from english into russian and uzbek in the use of medical terminology. – Т. 42. – С. 33.
6. Daminova B. ALGORITHM OF EDUCATION QUALITY ASSESSMENT SYSTEM IN SECONDARY SPECIAL EDUCATION INSTITUTION (ON THE EXAMPLE OF GUZOR INDUSTRIAL TECHNICAL COLLEGE) //International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming. – 2023.

7. Михайлова Э.В. Мотивационная готовность как условие обеспечения непрерывного профессионального образования/Э.В. Михайлова, С.В. Кокель// В мире научных открытий. Красноярск: НИЦ, 2012. - №5.4 (29). - С. 156-171.-ISSN 2072-0831.